

GONSALES DE KLAVIXONING AMIR TEMUR ADOLATI BORASIDAGI FIKRLARI

Baxranov Sh.T.

t.f.f.d. (PhD),

O'zbekiston Respublikasi Jamoat xafsizligi universiteti

Sirliiev E.N.

psix.f.f.d. (PhD),

O'zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11147647>

Amir Temurni dunyo davlatlari orasida tinchlikni saqlash, xalqlar o'rtasidagi munosabatlarni rivojlantirish bo'yicha oqilona siyosat olib borib yuksak olijanoblik bilan muzokara yo'lini hamma narsadan ustun qo'yganligi bugungi kun siyosatchilari uchun ham naqadar muhimdir.

Elchi Ruy Gonsales de Klavixning "Men Temurbekni bir urushdan qaytib kelishiga guvoh bo'ldim. Ko'zim tushgan hamon bu kishini dunyoning eng botir kishisi ekanligiga ishonch hosil qildim. Men yaqin tarixiy davrlar orasida Temurbek kabi qudratda, saxovatda, davlatda mukammal bir podshohning dunyoga kelganini eslay olmayman. ...Ispaniya elchilariga Temurbekning qimmatbaho hadyalari yigirma xachirga yuk bo'ldi" [1, -B. 7]., deb yozib qoldirgan fikrlari alohida e'tiborga loyiqdir. Shuningdek, davlatlar o'rtasidagi ikki tomonlama munosabatlarni amalga oshirishda asosiy rolni bajaruvchi elchilarga nisbatan Amir Temur tomonidan alohida e'tibor qaratilgan. Kastiliya (hozirgi Ispaniyadagi qadimiy hudud) qiroli Genrix III kamergeri (katta harbiy unvon) Rui Gonzales de Klavixo nafaqat xalqlar o'rtasidagi munosabatlarni yaxshilashga, balki adolatparvar saltanat rahbarning siyosatiga mahliyo bo'lib Temurbek yurtida ko'rgan-kechirganlarini kundalik daftarida qayd etish bilan ham mashg'ul edi.

Klavixo tomonidan yozib qoldirilgan ma'lumotlarda u poytaxtga kelganidan beri unga ko'rsatilayotgan izzat-ikromdan xursand bo'lgan. "Ming bir kecha" ertaklaridagidek ajoyib dunyoda yurgandek sezadi o'zini. U ko'rgan Yevropa hukmdorlari saroyi, Angliya, Fransiya qirollari koshonalarining birontasi ham Samarqand hashamati oldida ip esholmaydi. Ana shu shaharda u zimmasiga yuklangan mas'ul vazifani nihoyat chuqur his etdi.

U oddiy qiroli elchisi emas va balki butun xristian olamining Temurbek yurtidagi favqulodda va muxtor elchisi, razvedkachisi vazifasini ham o'tagan. Jumladan, Amir Temur mamlakatining iqtisodi, turmushi, madaniyati, harbiy-siyosiy salohiyati haqida aniq va mukammal tasavvurga ega bo'lib ushbu yo'nalishlarni muntazam o'rganib borgan. Uning zimmasida xristian dunyosini Temurbek qilichida yarqiragan islom qudratidan ogoh qilish vazifasi yotar edi. Uni

quyidagi savollar doimo qiziqtirgan: ...bu qudrat boisi nimada? Qanday qilib bu osiyolik amirzoda olamshumul shon-shuhratga erishdi? Bu mojizami yoki tasodif?

Klavixo ana shu savollarga javob izlab, bari bilgan-aniqlaganlarini qog'ozga tushirishda davom etardi. Davlat boshqaruvini tashkillashtirishda Temurbek o'z yurti fuqarolarini o'n ikki toifaga bo'lgan. Eng yuqori tabaqalardan birinchi o'rinda payg'ambar avlodlari sayyidlar, shayxlar va boshqa ulamolar. Ikkinchisida esa olimlar, ilm-fan namoyandalari, mudarris va maktabdorlar turadi. Muarrixlar va munajjimlar ham shu o'ringa mansubdir. Hunarmandlar, savdo- tijorat ahli ham faxriy toifaga kiritilgan.

Klavixoni harbiylar ana shu toifalardan keyingi o'ringa qo'yilgani hayratga soldi. Yevropada sapkarda, zobitlar, qirollar birinchi o'ringa quygan sinfga mansub. Temurbekdek buyuk sarkarda esa birinchi o'ringa ulamolar va olimlarni qo'yibdi! Demak, fuqarolarning ruhiyati, axloqi, e'tiqodi va tafakkur doirasi bilan mashg'ul ulamolar, ahli ilm fozillari faoliyati muhim va ular davlat e'tibori markazida bo'lishi lozim.

Zamonaviy xalqaro munosabatlar va geosiyosatning o'ziga xos qismi bo'lgan II-jahon urushi va sovuq urush tugashi davrigacha ham bir qator davlatlar tomonidan harbiy xavfsizlik mamlakat milliy xavfsizligini ta'minlashdagi asosiy element sifatida hisoblab kelingan. Vaholanki, o'z hayotiy faoliyati davomida bir qator harbiy yurishlar va g'alabalarni amalga oshirgan Buyuk sarkarda, davlat arbobi Amir Temurdek inson mamlakatning rivoji uchun harbiy masalalar asosiy emasligi va undan avval iqtisod, siyosat, ijtimoiy, gumanitar kabi sohalarga alohida e'tibor qaratilishini ko'rsatib bergan.

Amir Temur ilm-fan sohiblariga xazina eshigini keng ochganidan tashqari, ularga g'oyat marhamatli ham bo'lgan. Kunlarning birida Klavixonni mulozimlardan eshitgan hikoya nihoyatda hayratga soldi.

Ispaniya elchisini yurtdagi tartib, osoyishtalik, farovonlik hayratga soldi. Soliqlar dehqon hosilining o'n foizidan sal oshadi. Bo'sh yerni o'zlashtirganlar xirojdan ikki yilga ozod qilinadi. Klavixo daftariga endi Samarqand ta'rifini yoza boshladi: "Bu yer hamma narsaga boy: g'alla ham, sharob ham, meva-cheva ham, parrandalar ham, har xil go'sht ham mo'l- ko'l. Bu yerning qo'ylari yirik-yirik, dumbalari katta bo'ladi. Dumbasi 20 funt keladigan qo'ylar bor. Bunchalik og'ir yukni odam qo'lda zo'rg'a ko'tara oladi. Qo'ylar ko'p va arzonidir. Boshqa mollar ham arzon. G'alla juda ham arzon, sholi esa oshib-toshib yotadi. Bu shahar va uning atrofidagi yerlar shunday to'kin-sochinki, hayron qolmaslik mumkin emas. Shuning uchun ham Samarqand deb ataladi. Uning haqiqiy nomi Semizkent bo'lib, badavlat qishloq degan ma'noni beradi, negaki ularda semiz degani katta, boy, to'da degan ma'noni bildiradi, kent esa qishloqdir. Ana shundan Samarqand degan nom kelib

chiqqan” [2, -B. 416-418.].

Klavixo o‘yga cho‘mdi: Temurbek yurtida hunarmandlarga g‘amxo‘rlik katta. Bozorlarda narx-navo, savdo-sotiq ustidan nazorat o‘rnatilgan. Xaridor haqiga xiyonat qilganlar, o‘g‘rilar qattiq jazoga tortiladi. Umuman, Temurbek yurtida o‘g‘rilik, qaroqchilik yo‘q. Karvon savdosi bexatar. Karvonsaroylar ko‘p. Har bir shaharda masjid, madrasa, maktablar davlat himoyasida. Gadoychilik sharmandali hol hisoblanadi. Mayib-majruhlar, nogironlar davlat hisobidan ta‘minlanadi. Darveshlar, qalandarlar uchun maxsus manzilgohlar qurilgan. Klavixo Temurbek davlatida mansabdorlar tanlanishi va xislatlariga ham e‘tiborni qaratadi.

Temurbek saroyida barcha ishlarni devon hal qiladi. Devonbegi umumdavlat ishlarini boshqaradi. To‘rt vazir esa o‘zlariga belgilangan sohalarga javobgar. Vazir hayotiy tajribasi boy, ruhan pokiza, iltifotli va insonparvar bo‘lishi lozim. Xushomadgo‘y, lo‘ttiboz, laganbardor, g‘iybatchi odamlar bunday mansabga sira yaqinlashtirilmaydi. Har bir amaldor nomzod zotiga, nasabiga qarab emas, balki ishchanligi, qobiliyati va iste‘dodiga ko‘ra lavozimga tayinlanadi. Ushbu prinsiplar bugungi kunda nafaqat respublikamiz, balki dunyoning qator rivojlangan davlatlarida ham keng qo‘llanilayotganligi diqqatga sazovordir.

Shu bilan birga, Amir Temur jismoniy quvvat yuksak ruhiy, ma‘naviy kamolot bilan uyg‘unlashsa, unga teng keladigan kuch-qudrat topilmaydi. Bu xususda Temurbek kamtarlik bilan Qur‘oni karimga ishora qiladi: “Qanchadan-qancha kichkina guruhlar Allohning izni bilan katta guruhlar ustidan g‘alaba qilgan. Alloh sabr qiluvchilar bilan birgadir” [3, -B. 39].

Klavixo o‘z faoliyati davomida Temurbek lashkarlariga ham alohida e‘tibor qaratdi. Lashkarlar hali Yevropaga noma‘lum tartib-qoidalar majmuasi bo‘lmish “Tuzuklar”ga asoslangan holda boshqarilardi. “Tuzuklar” Yevropacha tilga ko‘ra Nizom degani. Shunga ko‘ra qo‘shin harakat qiladi. Bu harbiy Nizom - “Tuzuklar”ga ko‘ra qo‘shin urush vaqtida majburiy harbiy xizmat hisobidan to‘ldiriladi, tinchlik vaqtida faqat ko‘ngillilar olinadi. Ikki-uch xonadondan to‘da qurollangan otliq olinadi. Qo‘shin o‘nlik, yuzlik, minglik va o‘n mingliklarga bo‘linadi. Qo‘shinga maosh to‘lash tartibi ham diqqatga loyiq. Oddiy sipohiy yoki navkar maoshi bir tulpor qiymatiga teng. Bahodir - kapral - uch tulpor, o‘nboshi - serjant o‘n tulpor qiymatiga teng maosh oladi. Shunisi qiziqki, bu maosh miqdori bozordagi narx-navoga, ya‘ni kundalik xarid mollari narxiga ko‘ra oshib-pasayib turadi. Yuzboshi - kapitan ixtiyorida yuz otliq maoshi, mingboshi - polkovnik ming tulpor qiymatiga teng hak, olgan holda zaxirasiga yana qo‘shimcha mablag‘ bo‘ladi. Tumanboshi - general urush vaqtida aholidan oziq-ovqat xarid qilishi uchun katta miqdorda mablag‘ga egadir [4]. Temurbek lashkarining boshlang‘ich bo‘g‘ini o‘nliklar nizomga ko‘ra saylov asosida o‘nboshilarni saylaydi. O‘nboshilar esa o‘z

navbatida zobitlarni, ya'ni yuzboshilarni saylaydi. Shu tariqa zobitlar korpusi erkin asosda jasur, askarlar o'rtasida obro'li komandirlardan tashkil topadi. Holbuki, Yevropa qirollari qo'shinida ofitserlar asosan nasl-nasabi, zoti: dvoryanligiga ko'ra tayinlanadi, oddiy fuqaro bunday unvonga yaqinlashtirilmaydi. Temurbekning oliy ofitserlari - mingboshi, tumanboshilar tayinlanishi tartibi ham Klavixoning e'tiborini o'ziga jalb qiladi. Bu mansabga shaxsan Temurbek tashabbuskor, harb ilmida o'zini ko'rsatgan, hiyla-nayranglar ishlatishga usta, dushmanga pistirma, tuzoq qo'yish, raqib qo'shini safiga parokandalik solishni biladigan, o'rni kelganda dushman sarkardalarini turli yo'llar bilan o'ziga og'dira oladigan tadbirkor harbiylar qo'yiladi. Yevropada esa oliy zot gersog, graf, baronlardan tashqari hech kim bunday katta qo'shin qo'mondonligiga qo'yilmasligini o'ylab Klavixoning fikri tiniqlashdi. Mana, gap qayoqda! Nizom - mana shu Temurbek zafarlarining kalitidir. [5, -B.128.].

Yuqoridagilardan kelib chiqib, xulosa qilish mumkinki Amir Temur davlatining tuzilishida bugungi mamlakat boshqaruvidagi demokratik tamoyillarning deyarli barchasiga amal qilinganligi, inson manfaatlarini barcha narsadan ustun qo'yilganligi, davlat boshqaruvidagi rahbar kadrlarni tayinlanishi, ularning kelib chiqishi va shaxsiy jihatlariga alohida e'tibor berilganligini ko'rish mumkin. Shu bilan birgalikda, bugungi kun uchun naqadar dolzarb bo'lgan tashqi hamkorlik yo'nalishiga Amir Temur o'ziga xos tarzda yondashib elchilarni yuksak olijanoblik bilan hurmat qildi va davlatlar o'rtasidagi do'stlik rishtalarini yuqori saviyada ushlab turishga harakat qilgan.

Kelgusida Buyuk sohibqiron Amir Temur saltanatining o'ziga xos jihatlarini chuqurroq o'rganish va undan tinglovchi va kursantlarning o'quv-tarbiyaviy jarayonlarida keng foydalanish harbiy mutaxassislarni bugungi kun talablariga mos qilib tayyorlashda xizmat qiladi.

Adabiyotlar:

1. Sultoniya (hozirgi Eron hududi) yepiskopi (ruhoni) Joan II ning Parij milliy kutubxonasida saqlanayotgan xotiranomasidan, 1996. B.7.
2. Sodiqov H. Amir Temur saltanatida xavfsizlik xizmati. – Toshkent: O'zbekiston, 2010. - B.416 -418.
3. Qur'on, 2-sura, 249-oyat.
4. Bobobekov X. Temur tuzuklari . – Toshkent: O'zbekiston, 2013.- B.39.
5. Ibn Arabshox. Amir Temur tarixi. – Toshkent: Fan, 2018.- B.128.